

YASHIL IQTISODIYOTNI BARQARORLASHTIRISH VA EKOLOGIYANI MU'TADILLASHTIRISHNI OLIY TA'LIM TIZIMIDA TADQIQ QILISH

Dotsent **Nurmanova Maxfuza.Urozkova**
Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti Samarqand kampusi

Annatsiya. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotni barqarorlashtirish va ekologik muvozanatni ta'minlash jarayonlarini oliy ta'lim tizimida ilmiy tadqiq qilishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Ta'lim jarayoniga barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiya qilish, ekologik tafakkurni shakllantirish va yashil innovatsiyalarni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilingan. Xalqaro tajriba asosida universitetlarda "yashil kampus" modeli, ekologik menejment tizimlari va raqamli monitoring vositalarining ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalari yashil iqtisodiyotning institutsional platformasi sifatida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Yashil iqtisodiyot, ekologik muvozanat, oliy ta'lim, barqaror rivojlanish, yashil kampus, ekologik menejment, innovatsiya.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы исследования стабилизации зеленой экономики и экологической сбалансированности в системе высшего образования. Анализируются механизмы интеграции принципов устойчивого развития в образовательный процесс, формирования экологического мышления и развития зеленых инноваций. На основе международного опыта раскрывается значение модели «зеленого кампуса», систем экологического менеджмента и цифрового мониторинга. Результаты исследования подтверждают, что высшие учебные заведения выступают институциональной платформой развития зеленой экономики.

Ключевые слова. Зеленая экономика, экологический баланс, высшее образование, устойчивое развитие, зеленый кампус, экологический менеджмент, инновации.

Abstract . This article examines the theoretical and practical foundations of researching the stabilization of the green economy and environmental balance within the higher education system. It analyzes mechanisms for integrating sustainable development principles into curricula, fostering ecological awareness, and promoting green innovation. Based on international experience, the importance of the "green campus" model, environmental management systems, and digital monitoring tools is highlighted. The study demonstrates that higher education institutions serve as an institutional platform for advancing the green economy.

Key words. Green economy, environmental balance, higher education, sustainable development, green campus, environmental management, innovation.

Kirish. "Yashil" o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik – 2030" (P4G) ikkinchi xalqaro sammiti 2021-yil 30-mayda Janubiy Koreya Respublikasida bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbari: "Bugungi kunda ona tabiatning o'zi bizga yo'llayotgan ogohlik qo'ng'irog'iga beparvo bo'lmasligimiz kerak. Afsuski, iqlim o'zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Biz yashayotgan Markaziy Osiyoda so'nggi 30 yilda o'rtacha yillik harorat taxminan bir darajaga ko'tarildi. Mintaqamizdagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotgani jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Bugungi kunda "yashil taraqqiyot" borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo'lishi kerakligiga hech kim shubha qil-mayapti. Boshqa choramiz ham yo'q", deb ta'kidlab o'tdilar. Shu bilan birga hozirgi kunga qadar mamlakatimizda foydalanilayotgan elektro transformatorlarga 45-50-yillar bo'lganligini hisobga olsak, elektro transformatorlar hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. Aholi sonining o'sib borishi, "yashil" energetikaga bo'lgan talabni ortishi, rejalashtirilgan mahallalarga elektro energiya-yani yetkazib berilishi bunga asos bo'ladi. "Yashil" energetikaga o'tishda anashunday muammolarni bartaraf etib zamonviy texnologiyalar bilan jihozlash zarur hisoblanadi. "Yashil taraqqiyot"ga erishish uchun "yashil" iqtisodiyotga o'tishimiz va uni rivojlantirishimiz lozim bo'lmoqda [1].

Global ekologik inqiroz sharoitida iqtisodiy rivojlanishning yangi modeli sifatida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. United Nations tomonidan qabul qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) ta'lim tizimini ekologik barqarorlikni ta'minlovchi asosiy institut sifatida belgilaydi.

Asosiy qism. Yashil iqtisodiyot va ekologik muvozanatning nazariy asoslari

Yashil iqtisodiyot past uglerodli, resurs samarador va ijtimoiy inklyuziv rivojlanish modelidir. United Nations Environment Programme yashil iqtisodiyotni ekologik xavflarni kamaytiruvchi va inson farovonligini oshiruvchi tizim sifatida ta'riflaydi.

Ekologik muvozanat esa:

- Atmosfera ifloslanishini kamaytirish;
- Biologik xilma-xillikni saqlash;
- Suv va yer resurslarini oqilona boshqarish;
- Qayta tiklanuvchi energiyani kengaytirish tamoyillariga asoslanadi.

2. Oliy ta'lim tizimida integratsiya mexanizmlari quyidagicha amalga oshadi.

1. Universitetlar yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda uch asosiy yo'nalishda faoliyat yuritadi:

a) Ta'lim jarayoni;

2. Barqaror rivojlanish fanlarini o'quv dasturlariga kiritish.

b) Ilmiy tadqiqot

3. Ekologik innovatsiyalar, yashil texnologiyalar va energiya samaradorligi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish.

c) Institutsional boshqaruv

“Yashil kampus” konsepsiyasini joriy etish — energiya tejamkor binolar, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash tizimlari.

World Bank ma'lumotlariga ko'ra, ta'limga kiritilgan yashil investitsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Texnologik qism. Yashil iqtisodiyotni barqarorlashtirishda quyidagi texnologik vositalar muhim:

-Smart energiya tizimlari, quyosh panellari va shamol generatorlari, raqamli ekologik monitoring platformalari va sun'iy intellekt asosida resurslarni boshqarish, international Energy Agency hisobotlariga ko'ra, raqamli energiya boshqaruvi energiya iste'molini sezilarli kamaytiradi [3].

Texnologik model quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ekologik audit tizimi;
- Ma'lumotlarni tahlil qilish moduli;
- Raqamli boshqaruv platformasi;
- Yashil investitsiya mexanizmi.

“Yashil” o'sish indeksining 2022-yilgi reytingiga ko'ra Avstriya, Shvetsiya, Daniya va Shvetsariya kabi Yevropa mamlakatlari eng yuqori “yashil” o'sish ko'rsatkichlariga ega. Osiyo mintaqasida Yaponiya yetakchi bo'lsa, MDH davlatlari ichida Latviya, Markaziy Osiyo mintaqasida Qirg'iziston mazkur reyting bo'yicha yuqori o'rindagi ko'rsatkichlarni qayd etgan.

O'zbekiston Osiyo davlatlari ichida 33-o'rinda qayd etilgan. Mamlakatning mazkur indeksda “Ijtimoiy qamrov” (Social inclusion) hamda “Tabiiy kapital himoyasi” (Natural capital protection) ko'rsatkichlari nisbatan yaxshiroq bo'lsa, “Resurslardan samarali va barqaror foydalanish” (Efficient and sustainable resource use), “Yashil” iqtisodiy imkoniyatlar (Green economic opportunities) yo'nalishdagi ko'rsatkichlarni yanada yaxshilash imkoniyati mavjud.

O'zbekistonda uglerod chiqindilari umumiy o'sish tendentsiyasiga muvofiq o'zgarib turadi. O'zgidromet va IHTT tomonidan qayd etilgan qiymatlardagi farqlarga qaramay, O'zbekistonda har yili CO₂ tashlanmasi ikkala hisobotda ham o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi. Ular 95 mln. tonnadan biroz yuqoriroq, lekin 1990-2010-yillardagi 125 mln tonnadan past tashlanma 2000-yillarning boshlarida keskin oshdi, keyinchalik 2012-2016-yillarda pasayish kuzatilgan.

Iqtisodiyotning uglerod mahsuldorligi 1991-2020-yillarda oshdi. Chiqindilarning ko'payishiga qaramay, CO₂ ishlab chiqarish hajmi asta-sekin va barqaror ravishda oshdi, bu

chiqarilgan CO₂ birligiga ishlab chiqarish hajmining oshganligini ko'rsatadi 2020-yilga kelib, chiqarilgan CO₂ ning har bir kilogrammi natijasida 2,39 AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarilgan, bu 1990-yildagi 0,6 AQSh dollaridan yuqori bo'lib, iqtisodiyotda uglerod mahsuldorligining to'rt baravar ko'payishini ko'rsatdi [4,5].

O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiy o'sishni ta'minlashda 6 ta ustuvor yo'nalishda vazifalarini belgilangan:

1. Tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanish;
2. Milliy iqtisodiyotning tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishiga nisbatan barqarorligini mustahkamlash;
3. Milliy iqtisodiyot, xususan, sanoatning "yashil" va kam uglerodli rivojlanishini ta'minlash;
4. Innovatsiyalarni joriy etish va samarali "yashil" investitsiyalarni jalb qilish;
5. Barqaror va inklyuziv "yashil" urbanizatsiyani rivojlantirish;
6. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish davrida katta ta'sir ostida bo'lishi mumkin bo'lgan aholi va ularning yashash joylarini qo'llab-quvvatlash. Ushbu ustuvor yo'nalishlar bo'yicha vazifalarning samarali amalga oshirilishi quyidagi yo'nalishlardagi tarmoqlararo choralar bilan bir qatorda amalga oshirish lozim bo'ladi.

1- jadval: 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2024-yil	2026-yil	2028-yil	2030-yil
1.	Yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya hajmini kamaytirish (2021-yilga nisbatan)	%	14,0	22,0	27,0	30,0
2.	Sanoatda elektr energiyasi iste'moli, umumiy iste'moldagi ulushi	%	25,0	23,0	21,0	20,0
3.	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini kengaytirish (gidroenergetika bilan birga)	%	9,0	24,3	29,0	30,5
		kVt/s	8,6	25,0	34,0	40,7
4.	Kichik quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish	MVt	150,0	400,0	800,0	1500,0
5.	Yaxshilangan ichimlik suv manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega aholi, jami aholi soniga nisbatan	%	80,93	87,12	88,5	90,0
6.	O'rmon fondi hududlarida daraxt va butalar zaxiralarini ko'paytirish	mln.m ³	68,1	77,0	85,5	92,3
7.	"Yashil makon" loyihasi doirasida shaharlardagi "yashil" maydonlarni kengaytirish (aholi punktining umumiy maydoniga nisbatan)	%	12,4	15,8	23,8	30,0
8.	Hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi	%	40,0	50,0	60,0	65,0

Masalan:[2]

- "yashil" o'sish bo'yicha salohiyatni oshirish va inson kapitalini rivojlantirish;
- "yashil" iqtisodiyotga o'tish uchun qulay siyosiy muhit yaratish, samarali institutlarni joriy qilish;

- tashqi va ichki "yashil" moliyalashtirish oqimlarini ko'paytirish.

Innovatsiyalarni joriy etish va samarali "yashil" investitsiyalarni jalb qilishning ustuvor yo'nalishlari quydagilardan iborat.

a) "yashil" investitsiyalar konsepsiyasini integratsiyalash – mamlakatda rejalashtirilgan barcha investitsiya loyihalari uchun "yashil" mezonlarni ishlab chiqish va joriy etish;

b) sanoat korxonalarini infratuzilmasini modernizatsiyalash – mavjud yangi texnologiyalar va standartlarning integratsiyasi orqali sanoat, qurilish, qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridagi sanoat korxonalarining infratuzilmasi barqarorligini ta'minlash.

d) xususiy sektorning milliy iqtisodiyotdagi ishtirokini oshirish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash [6].

Xulosa. Oliy ta'lim tizimi yashil iqtisodiyotni barqarorlashtirish va ekologik muvozanatni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega. Ta'lim, ilmiy tadqiqot va institutsional boshqaruvning integratsiyasi orqali ekologik mas'uliyatli mutaxassislar tayyorlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, iqtisodiyot tarmoqlarining yirik energiya sarflovchi korxonalarida energiya samaradorligini oshirish va yoqilg'i-energetika resurslarini tejash bo'yicha takomillashtirilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Shu bilan

birga, 2030-yilgacha “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘sishni ta’minlash natijasida sanoat tarmoqlarida 3,9 mlrd metr kub tabiiy gaz, 4 mlrd kVt/soat elektr energiyasi va 21 ming tonna neft mahsulotlarini tejash orqali energiya sig‘imini 20 foizga kamaytirish.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori.
2. https://www.researchgate.net/publication/378502275_O'zbekistonda_yashil_iqtisodiyotga_o'tish_muammolari_va_uni_bartaraf_etish_yo'llari
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-yashil-iqtisodiyot-samaradorligini-oshirish-va-uni-baholash-yo-llari>
5. Нуров З., Ражабова, М.Х. (2022). "Яшил иктисодиёт" да энергетика сохдсининг иктисодий ривожланиши. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(5).
6. Муминова Э.А. Яшил иктисодиёт баркарор ривожланиш мехенизми сифатида. Иктисод ва молия илмий журнали 2023 йил 1 -сон. 16-22 бетлар.